

ARAB VA INGLIZ TILLARIDA KISHILIK OLMOSHLARI

Hoshimova Ruxshona Adhamjon qizi

Sharq xalqlari tillari va adabiyoti instituti

Arabshunoslik Oliy maktabi arab-ingliz filologiyasi 1- kurs

hoshimovaruxshona3@gmail.com

88 925 25 06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17247802>

Annotatsiya: Ushbu maqolada arab va ingliz tillaridagi kishilik olmoshlari haqida ma'lumotlar berilgan. Ularning o'xshash va farqli tomonlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kishilik olmoshlari, ajratilib yoziluvchi olmoshlar, birikma olmoshlar, personal pronouns.

Аннотация: В этой статье содержится информация о личных местоимениях в арабском и английском языках. Подчеркиваются их сходства и различия.

Ключевые слова: личные местоимения, отделяемые местоимения, составные местоимения, personal pronouns.

Annotation: This article provides informations about personal pronouns in Arabic and English. It highlights their similarities and differences.

Keywords: personal pronouns, separable pronouns, compound pronouns.

Har bir tilning asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lgan kishilik olmoshlari odamlar o'rtasidagi muloqotda bevosita ishtirok etuvchi shaxslarga murojaat qilishda muhim vosita hisoblanadi. Ular kundalik nutqda eng ko'p qo'llaniladigan unsurlardan biridir. Kishilik olmoshlari orqali biz o'zimiz, suhbatdoshimiz yoki boshqa shaxslar haqida gapiramiz. Har bir tilda ular o'ziga xos grammatik shakl va xususiyatlarga ega.

Arab tilida kishilik olmoshi yozuvdagi holatiga ko'ra, ajratilib yoziluvchi (الضَائِرُ الْمُنْفَصِلَةُ) va u yoki bu so'zga qo'shib yoziluvchi (الضَّمَائِرُ الْمُنْصَلَةُ) olmoshlariga bo'linadi. Ajratib yoziluvchi kishilik olmoshlari bosh kelishikda kelgan kishilik olmoshlarini bildiradi.¹ Masalan,

هُم – ular

أَنْتَ – sen

Kishilik olmoshlarining ikkinchi turi birikma olmoshlari deyiladi va ular u yoki bu so'zdan keyin shu so'zga qo'shib yoziladi. Birikma olmoshlari qaysi so'zga qo'shib kelganiga bog'liq holda bosh kelishikdan boshqa beshta kelishikdagi kishilik olmoshlaridan birini bildiradi. Masalan, menda, sendan, uning va h.k²

Birikma olmoshlari otga, fe'lga, predloglarga va yuklamalarga qo'shib keladi. Masalan,

كِتَابُهُ – uning kitobi

سَمِعْتُهَا – uni eshitdim

مِنْكُمْ – sizlardan

Arab tilida kishilik olmoshlari uch shaxsga bo'linadi. Birinchi shaxs (الْمُتَكَلِّمُ), ikkinchi shaxs (المُخَاطَبُ) va uchinchi shaxs (الغَائِبُ). Bundan tashqari, yolg'izlik, ya'ni birlik (المُفْرَدُ), ikkilik (الْمُتَنِي) va ko'plik (الْجَمْعُ) kabi son kategoriyasiga, shuningdek, erkak (مذكر) va ayol (مؤنث) jinslariga qarab o'z shaklligiga ega bo'ladi.

¹ N.Ibrohimov. Arab tili grammatikasi 1-qism. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi".:T- 1997.

² N.Ibrohimov. Arab tili grammatikasi 1-qism. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi".:T- 1997.

Shaxs	Jins	Birlik	Ikkilik	Ko'plik
III	mz	هُوَ	هُمَا	هُمْ
	mn	هِيَ	هُمَا	هُنَّ
II	mz	أَنْتَ	أَنْتُمَا	أَنْتُمْ
	mn	أَنْتِ	أَنْتُمَا	أَنْتُنَّ
I		أَنَا		نَحْنُ

Kishilik olmoshlarining ikkinchi turi hisoblangan birikma olmoshlari esa quyidagi shakllarga ega:

Shaxs	Jins	Birlik		Ikkilik		Ko'plik	
		aj. olm.	qo'sh. olm.	aj. olm.	qo'sh. olm.	aj. olm.	qo'sh. olm.
III	mz	هُوَ	هُ	هُمَا	هُمَا	هُمْ	هُمْ
	mn	هِيَ	هَا	هُمَا	هُمَا	هُنَّ	هُنَّ
II	mz	أَنْتَ	كَ	أَنْتُمَا	كُمَا	أَنْتُمْ	كُم
	mn	أَنْتِ	كِ	أَنْتُمَا	كُمَا	أَنْتُنَّ	كُنَّ
I		أَنَا	ي			نَحْنُ	نَا

Arab tilida fe'lga qarab olmoshlar tushunilishi mumkin. Masalan,

كَتَبَ - u yozdi (mz)

كَتَبْتُمْ - ular yozdilar (mn)

Bu yerda olmoshlar fe'lning tarkibiga yashiringan bo'ladi. Shuning uchun ko'plab holatlarda kishilik olmoshi alohida aytilmasdan fe'l orqali anglatiladi.

Ingliz tilida kishilik olmoshlari (Personal pronouns) – gapda oldin tilga olingan yoki ma'lum shaxs, predmet yoki narsani qayta ko'rsatish uchun ishlatiladigan olmoshlar turkumi. Masalan,

I – men

He – u

We – biz

Kishilik olmoshlarining shaxs va sondagi formalari:

Shaxs	Birlik	Ko'plik
1-shaxs	I	We
2-shaxs	You	You
3-shaxs	He, she, it	They

Ingliz tilida 2-shaxs birlik va ko'plik formalari bir xil – you. 3-shaxs birlik formasidagi kishilik olmoshlari jins jihatdan farq qiladi. He – erkak jinsini, she – ayol jinsini, it – jinsga nisbatan neytral, ya'ni hech qanday jinsni ifodalamaydi.³

Nutqda 1-shaxs olmoshlari so'zlovchini, 2-shaxs olmoshi tinglovchini hamda 3-shaxs olmoshlari muloqot obyektlarini aks ettiradi. 3-shaxs kishilik olmoshlari ichida, ayniqsa, it

³ O'.Yusupov. Ingliz tili grammatikasidan universal qo'llanma. "Akademnashr".:T- 2013.

olmoshi alohida xususiyatga ega. He, she, they olmoshlari nutqda otlar o'rnida ishlatiladi, it esa otlardan tashqari gap, hatto, bir nechta ot o'rnida ham ishlatiladi. Masalan,

1. He is dead. I read it in the paper.

U o'ldi. Men buni gazetada o'qidim.

2. Aziza was born in Tashkent. After graduation of university she worked as a teacher at school. I read it in the paper yesterday.

Aziza Toshkentda tug'ilgan. Universitetni bitirgandan so'maktabda o'qituvchi bo'lib ishladi. Men buni kecha gazetada o'qidim.

Yuqoridagi misollarning birinchisida it olmoshi bitta gap o'rnida, ikkinchi gapda esa bir nechta gaplar o'rnida kelgan.

Ingliz tilida kishilik olmoshlari kelishik kategoriyasiga ega va 2 ta kelishikdan iborat:

Bosh kelishik (The nominative case) – I, we, you...

Obyekt kelishigi (The objective case) – me, you, him...

Bosh kelishikdagi kishilik olmoshlari ega vazifasida keladi va subject pronouns deb ataladi, obyekt kelishikdagilar esa to'ldiruvchi vazifasini bajaradi va object pronouns deb ataladi. Masalan,

You and **we** must come earlier.

Siz va biz ertaroq kelishimiz kerak.

I saw **him** yesterday.

Men uni kecha ko'rdim.

Kishilik olmoshlari predloglar bilan kelganda predloglar ularni obyekt kelishigi (The objective case) da kelishga majbur qiladi. Masalan,

About us – biz haqimizda

For me – men uchun

Endi esa arab va ingliz tillaridagi kishilik olmoshlarining o'xshash va farqli tomonlarini ko'rib chiqamiz. Avvalo, o'xshashliklar:

1. Arab va ingliz tillarida ham birlik va ko'plik shakllari mavjud. Masalan,

أَنَا – men, نَحْنُ – biz

I – men, we – biz

2. Har ikkala tildagi kishilik olmoshlari ham jins kategoriyasiga ega. Masalan,

هُوَ – u (erkak jinsi), هِيَ – u (ayol jinsi)

he – u (erkak jinsi), she – u (ayol jinsi)

Farqlari:

1. Ingliz tilida faqat 3-shaxsdagi kishilik olmoshlarida jins kategoriyasi mavjud, arab tilida esa 2- va 3-shaxslarda ham jins kategoriyasi bor. Masalan,

he – u (erkak jinsi), she – u (ayol jinsi)

أَنْتَ – sen (erkak jinsi), أَنْتِ – sen (ayol jinsi)

هُوَ – u (erkak jinsi), هِيَ – u (ayol jinsi)

2. Ingliz tilida jonsiz narsalar va hayvonlar uchun it olmoshi ishlatiladi. Arab tilida esa jinsga qarab هُوَ va هِيَ ishlatilishi mumkin. Masalan,

The cat is sleeping. **It** is very cute

Mushuk uxlamoqda. U juda yoqimtoy.

The book on the table. It is interesting.

Kitob stol ustida. U qiziqarli.

الْقَطَّةُ نَائِمَةٌ. هِيَ جَمِيلَةٌ

Mushuk uxlamoqda. U chiroylidir.

الْكِتَابُ عَلَى الطَّوْلَةِ. هُوَ مُفِيدٌ.

Kitob stol ustida. U foydalidir.

1-gapda mushuk ayol jinsida ekanligi uchun هِيَ ikkinchi gapda esa kitob so'ziga nisbatan هُوَ ishlatilgan, chunki u shaklan erkak jinsida.

Xulosa qilib aytganda, arab va ingliz tillari grammatikasida kishilik olmoshlari muhim ahamiyatga ega. Ularning o'zaro farqli va o'xshash jihatlari mavjuddir. Har ikkala tillardagi kishilik olmoshlari son, shaxs va jins kategoriyalari bo'yicha o'xshashliklarga ega bo'lsa-da, har bir tilning o'ziga xos grammatik xususiyatlari mavjud. Arab va ingliz tillaridagi kishilik olmoshlarini chuqur o'rganish, nafaqat tilni to'g'ri qo'llashda, balki tarjima, tahlil va lingvistik tadqiqotlarda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ushbu mavzuni chuqur o'rganayotgan talabalar va tilshunoslar uchun foydali va dolzarb deb baholash mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. N.Ibrohimov. Arab tili grammatikasi 1-qism. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi":T-1997.
2. O'.Yusupov. Ingliz tili grammatikasidan universal qo'llanma. "Akademnashr":T- 2013.
3. Cambridge English in Use (Murphy) – 2019.